

IV Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la
Universidad de Cantabria

INFORME FINAL DEL
PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE

**Aplicación de técnicas de ludificación mediante TIC
para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra en los
Grados de Educación Primaria e Infantil**

Coordinador: Jaime Bonachea Pico

IV Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Cantabria

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE

1. DATOS DEL PROYECTO

Título del proyecto
Aplicación de técnicas de ludificación mediante TIC para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra en los Grados de Educación Primaria e Infantil
Coordinador/es
Jaime Bonachea Pico, jaime.bonachea@unican.es
Objetivos y alcance
<p>Los objetivos del presente proyecto de innovación docente se encuadraban en las líneas L1 a L7, a excepción de la línea L5, de la IV convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Cantabria, a través del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.</p> <p>Los principales objetivos planteados en la solicitud inicial, hacen referencia a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantación de actividades de aprendizaje innovadoras en el ámbito de la docencia de una materia o asignatura <p>Ob. 1.1. Favorecer el aprendizaje autónomo del estudiante y utilizar métodos innovadores que fomenten la participación de los estudiantes mediante metodologías activas.</p> <p>Ob. 1.2. Fomentar y analizar el uso innovador de las TIC y de las Aulas Virtuales en la docencia.</p> <p>Ob. 1.3. Diseñar y elaborar material docente innovador para la docencia.</p> <p>Ob. 1.4. Innovar en metodologías docentes para clases teóricas y prácticas. Diseñar y mejorar prácticas de laboratorio o de talleres.</p> - Innovaciones dirigidas al diseño y desarrollo de la docencia semipresencial y a distancia en la UC <p>Ob. 2.2. Diseño e implantación de metodologías y acciones innovadoras para el seguimiento, tutorización y evaluación de los estudiantes en el ámbito de la docencia semipresencial y a distancia.</p> - Mejora e implementación de actividades relacionadas con las prácticas profesionales de los estudiantes y el acceso al mundo laboral <p>Ob. 3.3. Innovar en el desarrollo y gestión del Practicum en las titulaciones correspondientes.</p>

- **Innovación y mejora en los procesos de evaluación y calificación de los estudiantes**
 Ob. 4.2. Afrontar adecuadamente la evaluación continua, especialmente ante el reto de grupos numerosos, ponderando adecuadamente el trabajo diario frente a la calificación de un examen.

- **Innovación docente apoyada en Recursos Educativos Abiertos**
 Ob. 6.1. Diseño y elaboración de recursos educativos abiertos.

- **Innovación en recursos docentes y estrategias educativas que faciliten la formación inclusiva de personas con necesidades educativas especiales**
 Ob. 7.2. Desarrollar materiales educativos y recursos técnicos para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Un total de 299 alumnos, de los Grados impartidos en la Facultad de Educación, han podido beneficiarse, directamente, de las actividades que se han llevado a cabo en el marco de este proyecto. Además, el alumnado que realiza prácticas de Practicum en los CEIP, también ha podido utilizar esta herramienta en las clases en las cuales han desarrollado dichas prácticas.

Titulaciones y asignaturas beneficiarias

Las materias en las cuales se ha aplicado este proyecto son:
 G1247-Didáctica del Medio Natural II: asignatura obligatoria de 4º curso del grado en Educación Primaria.
 G506-Didáctica del Medio Natural: asignatura obligatoria de 2º curso del grado en Educación Infantil.
 G1557-Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y de los Sistemas Terrestres: asignatura optativa de 3º del grado en Educación Primaria.
 S336-Geología y Sociedad: asignatura optativa del 3º curso del programa Senior.

En todas las materias se han desarrollado propuestas de *Roscas de Pasapalabra*, elaborados por el alumnado, como método para repasar los conocimientos impartidos en las clases de teoría.

El proyecto ha tenido un mayor desarrollo durante el primer cuatrimestre, en el que se ha podido trabajar con mayor intensidad debido, fundamentalmente, a la mayor disponibilidad de tiempo existente. Durante el segundo cuatrimestre, la limitación de tiempos, ha hecho que no se pueda desarrollar con la intensidad que se pretendía. Sin embargo, el alumnado ha podido descubrir la potencialidad de la herramienta, al elaborar y dar solución a sus propios *Roscas*.

En la propuesta de proyecto, se pretendía aplicar los *Roscas de Pasapalabra* únicamente a los temas ligados a la geología, sin embargo, se ha considerado extenderlo al resto de los temas con el fin de motivar más al alumnado. Por ello, se han generado *Roscas de Pasapalabra* para cada uno de los temas existentes en las guías docentes de las diferentes asignaturas impartidas, siguiendo una plantilla que se presenta en el Anexo 1.

Todos los *Roscas* desarrollados por el alumnado (Anexo 2) están a su disposición en los cursos Moodle de las diferentes asignaturas y a disposición del usuario en la siguiente dirección:
https://drive.google.com/open?id=13KZD6iwBY0OJxIX_aJbyPc5x2Yfo8E4

Esta propuesta fue adaptada para su presentación al Premio del Consejo Social de la UC a la Innovación Docente 2018, la cual no fue galardonada.

Se ha observado que el proyecto era muy ambicioso e imposible de acometer en el tiempo disponible. Por ello, el equipo se ha centrado principalmente en la aplicación de los *Roscas de Pasapalabra*, a pesar de que también se contemplaba utilizar la aplicación kahoot. Esta última, sólo se ha desarrollado de manera interna, no pudiéndose ser ensayada por el alumnado. Es deseo del equipo que en los próximos cursos se pueda potenciar esta herramienta, además de seguir trabajando con los *Roscas de Pasapalabra*. De cualquier modo, a través de los siguientes enlaces se puede acceder a 2 ejemplos kahoot, con 50 cuestiones cada uno, relativos a temas estrictamente geológicos (Anexo 3):

<https://create.kahoot.it/share/ejemplo-1/10d082b7-773c-4859-a150-5ad0815edd51>

<https://create.kahoot.it/share/ejemplo-2/c8efbfbcb-a5c9-4853-af2f-44955ee3a0c1>

Centros, departamentos y servicios implicados

Facultad de Educación y Programa Senior, Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada.

2. PALABRAS CLAVE

Ludificación, Rosco de Pasapalabra, kahoot, geología, medio natural

3. APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES DESTACABLES ⁱ

- La actividad se ha desarrollado en las diferentes asignaturas que imparten los miembros del equipo.
- La elaboración de los *Roscas de Pasapalabra* ha motivado al alumnado en la elaboración de cuestiones y, posteriormente, en la resolución de las mismas.
- Esta herramienta contribuye a repasar muchos de los conceptos que se imparten en las clases de teoría y, por tanto, a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Esta actividad puede extrapolarse a la mayoría de las asignaturas que se imparten en el Grado de Magisterio y en el programa Senior, así como a otros grados o niveles educativos.
- Es una herramienta que puede utilizar el futuro profesorado en sus clases.
- Se ha elaborado una encuesta sobre la actividad para valorar la satisfacción del alumnado.

4. RECURSOS UTILIZADOS

Para el desarrollo de la actividad se requieren pocos recursos:

- Licencia de Anime CC 2018 para elaborar " *Roscas de Pasapalabra*", durante 3 años, para poder elaborar los *Roscas*.
- Cronómetros digitales de mano: para medir los tiempos de resolución de *Roscas* por equipos.
- Tiempo dedicado por el profesor en la elaboración de los *Roscas*, una vez que el alumnado ha enviado las preguntas y respuestas correspondientes.

5. RESULTADOS

Indique los resultados alcanzados en el proyecto y sus implicaciones para la mejora de la docencia.

Se deberán detallar, para cada uno de los objetivos planteados en la propuesta del proyecto, su estado de desarrollo (Pendiente, En proceso o Alcanzado), los resultados alcanzados y las evidencias que permitan evaluar su consecución, que deberán enviarse en formato electrónico.

Objetivo	Estado	Resultados alcanzados	Evidencias
Desarrollar herramientas (o instrumentos) de <i>ludificación</i> como método didáctico e innovador para la práctica docente, mediante el uso de TIC.	Alcanzado	Variedad de <i>Roscos de Pasapalabra</i> y dos aplicaciones <i>kahoot</i>	Se adjuntan los enlaces a las aplicaciones para su consulta.
Incentivar al alumnado de los Grados de Educación Infantil y Primaria, para que adquiriera conocimientos en Geología (Ciencias de la Tierra), utilizando las herramientas desarrolladas.	En progreso- Alcanzado	Resolución de <i>Roscos de Pasapalabra</i> en el aula	Se adjuntan fotos de la participación en el aula

Buscar información sobre el significado de los términos geológicos más frecuentes para luego poder superar las pruebas.	En progreso- Alcanzado	La elaboración de las baterías de preguntas y respuestas por parte del alumnado ha necesitado de la búsqueda de información a través de la bibliografía aportada.	Elaboración de plantillas para su posterior transformación en Roscos.
Utilizar nuevas tecnologías para adquirir conocimientos geológicos.	Alcanzado	Se han creado ficheros *.swf y se ha utilizado la aplicación kahoot con los que se abordan temas geológicos además de otras temáticas.	Se adjuntan los enlaces a las aplicaciones para su consulta.
Trabajar con recursos docentes gratuitos y de acceso libre para todo el mundo.	Alcanzado	Los ficheros *.swf son gratuitos. Sin embargo, es necesario comprar el software necesario para crearlos. Kahoot es libre.	Se ha trabajado en el aula de forma gratuita.
Plantear actividades, adaptadas a su alumnado, durante la realización del Practicum.	En progreso- Alcanzado	El alumnado tiene a su disposición estas herramientas para su utilización en los CEIP durante el periodo de Practicum.	Alguna alumna ha solicitado utilizar esta herramienta con alumnado de Educación Infantil.
Evaluar de forma objetiva las competencias adquiridas a partir del conteo aciertos/errores.	Pendiente	Al ser el primer año de experiencia, esto no se ha llevado a cabo.	No.
Motivar a discentes con necesidades especiales en la búsqueda de información.	Pendiente	No ha habido discentes con necesidades especiales en el aula.	No.
Mejorar los bajos conocimientos geológicos con los que llega el alumnado a los Grados en Magisterio a la vez que se aprenden nuevos conceptos de una forma entretenida.	En progreso- Alcanzado	Superación del examen final.	Buenos resultados en los exámenes finales.

<p>Motivar al alumnado para que descubra y comprenda las Ciencias de la Tierra de una forma lúdica.</p>	<p>En progreso- Alcanzado</p>	<p>El alumnado ha sido participativo a la hora de elaborar y resolver los Roscos creados por otros estudiantes.</p>	
<p>Facilitar al alumnado la utilización de TIC en su formación y en su docencia.</p>	<p>En progreso- Alcanzado</p>	<p>Utilización de dos herramientas TIC interesantes para su formación y docencia.</p>	

6. DIFUSIÓN ²

- Se presentó una comunicación sobre esta herramienta titulada: Ludificación en el aula de ciencias: creación de un “Pasapalabra” para el aprendizaje bilingüe de conceptos geológicos, en el XX Simposio sobre Enseñanza de la Geología celebrado en Julio de 2018 en Menorca. Esta prevista la publicación de un artículo sobre esta experiencia en la revista de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
- Esta propuesta se presentó a los Premios de Innovación Docente del Consejo Social de la UC 2018, con el título: Elaboración y uso de los *Roscas de Pasapalabra* en el aula de Educación.
- En las charlas impartidas en algunos IES para la difusión de la Geología, así como en las Olimpiadas Regionales de Geología, se ha dado publicidad a esta herramienta.
- Esta herramienta se ha presentado en las actividades que ha desarrollado el equipo en algunos de los CEIP de la región.

7. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN GLOBAL DE LA INNOVACIÓN

Esta propuesta es una experiencia piloto que se debe potenciar aún más, dado el interés que ha mostrado el alumnado. Por ello, se intentará desarrollar aún más en los próximos cursos.

Disponiendo del software de elaboración de *Roscas* y unas pequeñas habilidades para su manejo, se pueden generar gran número de *Roscas*, en poco tiempo, que cubran diferentes temáticas. Por tanto, cualquier profesor podría aplicar esta propuesta a su asignatura, o incluso los *Roscas de Pasapalabra* podrían construirse también en varios idiomas de forma que se trabaje el bilingüismo en el aula.

Este recurso es válido para fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje en un gran número de campos tan diversos como las humanidades o las ciencias experimentales. Además, al poder realizar el juego de forma bilingüe se mejora la capacidad del alumnado de aprender inglés técnico (u otro idioma) relacionado con el campo de estudio, trabajando de forma transversal sobre otros aspectos educativos.

Este juego es muy motivador para adquirir conocimientos y también un reto a la hora de resolver la palabra que se esconde tras la definición. Pero también, facilita la comunicación y la colaboración entre semejantes e incluso, se pueden favorecer las relaciones intergeneracionales. La motivación por mejorar los resultados, e incluso por superar al equipo contrario, hace que el alumnado profundice en los contenidos de la materia constituyendo un reto que ha de superar. No se trata solo de que se complete el *Rosco* lo antes posible, sino que se afiancen los conceptos impartidos en las clases de teoría, reforzados en cada uno de los *Roscas*. De esta manera el alumnado aprende de una forma lúdica.

Los resultados obtenidos (Anexo 4) a través de una encuesta desarrollada para el alumnado (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeDkftxD_gCorUEIeZDa_laHJftJ_sQUsNxVrMA6tXOkUUog/viewform), permiten realizar una valoración de esta actividad.

En general, los datos obtenidos son positivos, aunque es necesario corregir algunos aspectos. Dichas mejoras, se llevarán a cabo durante los cursos sucesivos, ya que el potencial de la herramienta es elevado.

En general, la valoración de la actividad es muy positiva y la intención es darle una mayor difusión para que, tanto el alumnado como el futuro profesorado, pueda aplicarla en un futuro en las clases de éstos y otros grados.

8. LIMITACIONES ³

- La principal limitación es que el software necesario para elaborar los *Roscas de Pasapalabra*, no es gratuito. En el caso de que fuera de distribución libre, el alumnado podría crear de forma independiente sus *Roscas*, sin esperar a que lo haga el profesor.
- El tiempo necesario para trabajar con los *Roscas* ha sido escaso y se necesitaría más tiempo para trabajar en el aula con estas herramientas.

Santander, 28 de junio de 2019

Firmado: El coordinador
JAIME BONACHEA PICO

ANEXOS

Anexo 1: ejemplo de plantilla utilizada para generar los *Roscos de Pasapalabra*

PREGUNTAS

- p1 = "Con la A.- Disposición que muestra una persona a responder de una determinada manera ante los más diversos objetos y situaciones.";
- p2 = "Con la B.- Conjunto de todos los seres vivos del planeta.";
- p3 = "Con la C.- Fase de la Luna con forma de D.";
- p4 = "Con la D.- Relación entre masa y volumen.";
- p5 = "Con la E.- Capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 10 y los 50 km de altitud aproximadamente; en ella reina un perfecto equilibrio dinámico y una temperatura casi constante";
- p6 = " Con la F.- Se dice de una impresión, un vestigio o un molde: Que denota la existencia de organismos que no son de la época geológica actual.";
- p7 = "Con la G.- Roca metamórfica que se genera a altas temperaturas y presiones.";
- p8 = "Con la H.- Explicación primaria ante un hecho observado.";
- p9 = "Con la I.- Dicho de una línea que une los lugares de la misma presión atmosférica en un mapa meteorológico en un tiempo determinado.";
- p10 = "Con la J.- Mes en que se produce el solsticio de verano.";
- p11 = "Contiene la K.- Naturalista francés que promulga una de las primeras teorías evolutivas.";
- p12 = "Con la L.- Factor que influye en el clima.";
- p13 = "Con la M.- Capa que se encuentra por debajo de la astenosfera.";
- p14 = "Con la N.- Capa más interna del planeta.";
- p15 = "Contiene la Ñ.- El talco es un mineral que se puede rayar con esto.";
- p16 = "Con la O.- Una de las fases del trabajo científico.";
- p17 = "Con la P.- Se caracteriza por el crecimiento y mortalidad, estructura, densidad y distribución espacial.";
- p18 = "Con la Q.- Hipótesis que defiende la evolución química de la vida.";
- p19 = "Contiene la R.- Fragmento de asteroide que puede caer en la Tierra.";
- p20 = "Con la S.- Estudio de la clasificación de las especies atendiendo a su historia evolutiva.";
- p21 = "Con la T.- Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.";
- p22 = "Con la U.- Su atmósfera está formada por H, He y CH₄.";
- p23 = "Contiene la V.- En el Cretácico aparecen estos organismos.";
- p24 = "Contiene la W.- Científico que propuso la teoría de la tectónica de placas.";
- p25 = "Contiene la X.- Descubrir, comprobar o demostrar fenómenos o principios científicos.";
- p26 = "Contiene la Y.- Es una de las icnitas o trazas fósiles.";
- p27 = "Contiene la Z.- Organismos microscópicos, unicelulares protoctistas y heterótrofos.";

SOLUCIONES

s1 = "Actitud";
s2 = "Biosfera";
s3 = "Cuarto creciente";
s4 = "Densidad";
s5 = "Estratosfera";
s6 = "Fósil";
s7 = "Gneis";
s8 = "Hipótesis";
s9 = "Isobara";
s10 = "Junio";
s11 = "Lamarck";
s12 = "Latitud";
s13 = "Mesosfera";
s14 = "Núcleo";
s15 = "Uña";
s16 = "Observación";
s17 = "Población";
s18 = "Quimiosintética";
s19 = "Meteorito";
s20 = "Sistemática";
s21 = "Teoría";
s22 = "Urano";
s23 = "Aves";
s24 = "Wegener";
s25 = "Experimentar";
s26 = "Trayectoria";
s27 = "Protozoo";

Anexo 2: ejemplos de interfaces de los *Roscos de Pasapalabra* generados, en los que se muestran imágenes ya trabajadas en las clases de teoría.

Pasapalabra Tema 4

Pasapalabra Tema 5

Pasapalabra Tema 5

Pasapalabra Tema 5

Pasapalabra Tema 5

Pasapalabra Tema 5

Pasapalabra Tema 5

Anexo 3: ejemplo de aplicación desarrollada en la plataforma kahoot

Questions (50) Hide answers

Q1: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la definición de mineral?

- Son de origen natural ✗
- Tienen estructura desordenada ✓
- Compuesto inorgánico ✗
- Tienen composición química definida ✗

Q2: En relación a la dureza, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera?

- El talco es más duro que la calcita ✗
- El topacio es más duro que el diamante ✗
- El cuarzo es más duro que la calcita ✓
- El yeso es más duro que el cuarzo ✗

Q3: Las micas se separan en láminas finas y paralelas. ¿Qué nombre recibe esta propiedad mineral?

- Dureza ✗
- Densidad ✗
- Exfoliación ✓
- Fractura ✗

Q4: ¿Cuál de los siguientes minerales NO es un carbonato?

- Calcita ✗
- Siderita ✗
- Dolomita ✗
- Fluorita ✓

Q5: Los minerales más abundantes en la corteza terrestre son los:

- Silicatos ✓
- Carbonatos ✗
- Sulfuros ✗
- Haluros ✗

Q6: Las rocas sedimentarias se clasifican en:

<input type="checkbox"/>	Detríticas, organógenas y metálicas	✗
<input type="checkbox"/>	Detríticas, ígneas y químicas	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	Detríticas, organógenas y químicas	✓
<input type="checkbox"/>	Holocristalinas, vítreas y afaníticas	✗

Q7: ¿Cómo se denomina el proceso por el que los sedimentos se transforman en rocas sedimentarias?

<input type="checkbox"/>	Metamorfismo	✗
<input type="checkbox"/>	Sedimentación	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	Diagénesis y/o litificación	✓
<input type="checkbox"/>	Fusión	✗

Q8: Las rocas detríticas se forman:

<input checked="" type="checkbox"/>	Por la acumulación de clastos transportados en estado sólido	✓
<input type="checkbox"/>	Cuando los cristales crecen rellenando una cavidad	✗
<input type="checkbox"/>	Por la evaporación del agua del mar	✗
<input type="checkbox"/>	Por la solidificación de un magma pobre en sílice	✗

Q9: Los granitos se encuentran generalmente formando:

<input checked="" type="checkbox"/>	Batolitos y lacolitos	✓
<input type="checkbox"/>	Estratos de gran potencia	✗
<input type="checkbox"/>	El núcleo de pliegues anticlinales	✗
<input type="checkbox"/>	Cubetas de descalcificación	✗

Q10: En relación con las rocas ígneas solamente una de las siguientes afirmaciones es correcta.

<input type="checkbox"/>	Las rocas ígneas se forman en la Tierra por la gravedad	✗
<input type="checkbox"/>	Calcita, yeso y azufre son minerales abundantes en ellas	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	Se clasifican en intrusivas, extrusivas e hipoabisales	✓
<input type="checkbox"/>	Se clasifican en detríticas, de origen orgánico y químicas	✗

Q11: Según la serie de Bowen, ¿qué mineral cristaliza a mayor temperatura?

20 sec

Olivino

Cuarzo

Biotita

Piroxeno

Q12: ¿Cuál de estos emplazamientos de rocas plutónicas es concordante con la roca caja y horizontal?

20 sec

Dique

Lacolito

Sill

Batolito

Q13: El mármol es una roca metamórfica formada a partir de:

20 sec

Arenisca

Caliza

Esquisto

Gabro

Q14: Las rocas metamórficas se producen por:

20 sec

Alteración de otras rocas por los agentes atmosféricos

Aumento de presión y temperatura

Fusión de rocas preexistentes

Precipitación de carbonatos en las aguas subterráneas

Q15: ¿Qué roca se ha formado a mayor presión y temperatura?

20 sec

El esquisto

La pizarra

Ambas se forman a la misma presión y temperatura

El esquisto no es una roca metamórfica

<p>Q16: Observa la imagen y describe los procesos que han ocurrido en orden cronológico?</p>	<p>20 sec</p>
<p><input type="checkbox"/> Sedimentación y erosión</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Sedimentación y plegamiento</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Plegamiento, sedimentación, erosión, sedimentación y erosión</p>	<p>✗</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Sedimentación, plegamiento, erosión, sedimentación y erosión</p>	<p>✓</p>
<p>Q17: Principio que establece que las capas situadas por debajo son más antiguas que las de encima</p>	<p>20 sec</p>
<p><input type="checkbox"/> Principio de continuidad lateral</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Principio de horizontalidad original</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Principio de actualismo</p>	<p>✗</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Principio de superposición</p>	<p>✓</p>
<p>Q18: La orientación de un estrato queda definida por:</p>	<p>20 sec</p>
<p><input type="checkbox"/> Su posición y buzamiento</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Su inclinación y buzamiento</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Su potencia y buzamiento</p>	<p>✗</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Su dirección y buzamiento</p>	<p>✓</p>
<p>Q19: La era Paleozoica está dividida en seis periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico,</p>	<p>20 sec</p>
<p><input type="checkbox"/> Pérmico y Triásico</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Pérmico y Carbonífero</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Triásico y Jurásico</p>	<p>✗</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Carbonífero y Pérmico</p>	<p>✓</p>
<p>Q20: Las estructuras sedimentarias sirven para:</p>	<p>20 sec</p>
<p><input type="checkbox"/> Conocer la edad de las rocas</p>	<p>✗</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Reconocer el ambiente de formación de los sedimentos</p>	<p>✓</p>
<p><input type="checkbox"/> Las rocas sedimentarias no tienen ningún tipo de estructuras</p>	<p>✗</p>
<p><input type="checkbox"/> Conocer el tipo de roca sedimentaria</p>	<p>✗</p>

Q21: Una característica de un fósil guía es:

- Que haya existido durante un periodo de tiempo muy largo ✗
- Que haya tenido una amplia distribución geográfica ✓
- Que sea característico de una región muy concreta ✗
- Que sea difícil de distinguir ✗

Q22: A la hora de buscar huellas de dinosaurios, ¿en qué tipo de rocas o ambientes las buscarías?

- En calizas costeras ✓
- En una zona afectada por metamorfismo ✗
- En un batolito ✗
- En una cantera de mármol ✗

Q23: ¿Cuál de estas respuestas no es correcta?

- Las rocas permiten conocer la existencia de extinciones ✗
- Procesos geológicos han condicionado la evolución de la vida ✗
- La tectónica de placas no condiciona la biodiversidad ✓
- La biodiversidad es debida ala evolución geológica de Tierra ✗

Q24: Los trilobites vivían en:

- Grandes lagos del Paleozoico ✗
- Zonas de alta montaña del Mesozoico ✗
- Los meandros de los ríos de Trilón (Australia) ✗
- Fondos marinos del Paleozoico ✓

Q25: La máxima expansión de los bosques tuvo lugar en el:

- Cámbrico ✗
- Devónico ✗
- Cretácico ✗
- Carbonífero ✓

Q26: ¿Cómo se denomina la barra de arena que une una isla costera con el resto de continente?

- Flecha o puntal de arena ✗
- Isla barrera ✗
- Tómbolo ✓
- Cárcava ✗

Q27: El valle del Miera que ves en la imagen tiene una morfología en U característica de valle:

- Fluvial ✗
- Glaciar ✓
- Encajado ✗
- Erosivo ✗

Q28: La plataforma de abrasión se forma por:

- La erosión de las olas sobre el fondo, cerca de la costa ✓
- La alteración de las arcillas en un clima húmedo ✗
- El arranque de bloques por hielo y la fricción en las paredes ✗
- Un viento sobre la cima de una montaña que acaba arrasándola ✗

Q29: En esta fotografía se observa:

- Río meandriforme ✓
- Falla ✗
- Anticlinal ✗
- Llanura ✗

Q30: ¿Podrías indicar cuál de las siguientes formas no corresponde a un ambiente cárstico?

- Poljé ✗
- Estalactita ✗
- Horn ✓
- Lapiaz ✗

Q31: El lugar donde un arroyo o un río desaparece en la superficie se denomina:

- Surgencia ✗
- Meandro ✗
- Sumidero ✓
- Férula ✗

Q32: Cuál de estas definiciones se corresponde con la de un acuífero:

- Son nulos tanto como almacenes como transmisores de agua ✗
- Pueden ser buenos almacenes, pero nulos transmisores de agua ✗
- Buenos almacenes y transmisores de agua subterránea ✓
- Buenos almacenes pero malos transmisores de agua subterránea ✗

Q33: Cuál de estas rocas sedimentarias tiene mayor porosidad y menor permeabilidad:

- Conglomerados ✗
- Arcillas ✓
- Areniscas ✗
- Calizas ✗

Q34: ¿Qué proceso geológico afecta a esta ladera de Cantabria?

- Reptación ✓
- Erosión ✗
- Fractura ✗
- Ninguna de las anteriores ✗

Q35: En el P. N. de Liencres se forma un cordón litoral con unas estructuras eólicas denominadas:

- Dolinas ✗
- Barra litoral ✗
- Dunas ✓
- Cárcavas ✗

Q36: El Vesubio (Italia) arrasó la ciudad de Pompeya en el año 79 d.C. Dicho volcán está situado en:

- Una zona de subducción ✓
- Un arco de islas volcánico ✗
- Una dorsal oceánica ✗
- Un orógeno de colisión ✗

Q37: En la Cordillera de los Andes hay volcanes activos porque se encuentra en:

- Una zona de colisión entre dos placas continentales ✗
- Una zona de subducción ✓
- Una dorsal ✗
- No hay volcanes activos en los Andes ✗

Q38: ¿Qué escala se emplea para cuantificar la magnitud de un terremoto?

- Escala de Mohorovicic ✗
- Escala de Mercalli ✗
- Escala de Richter ✓
- Escala de daños ✗

Q39: La cordillera cantábrica se forma en una orogenia durante el Cenozoico. ¿Cómo se denomina?

- Orogenia hercínica ✗
- Orogenia alpina ✓
- Orogenia pirenaica ✗
- Orogenia caledoniana ✗

Q40: La discontinuidad sísmica que separa el manto del núcleo se denomina discontinuidad de:

- Mohorovicic ✗
- Repetti ✗
- Gutemberg ✓
- Wiechert ✗

Q41: A partir del estudio de las ondas sísmicas se deduce que:

- La corteza oceánica tiene mayor espesor que la continental
- La corteza continental tiene mayor espesor que la oceánica
- La corteza continental y la oceánica tienen el mismo espesor
- En unas zonas, la c. oceánica tiene mas espesor que la cont.

Q42: ¿En qué capa del interior de la Tierra desaparecen las ondas S?

- Manto superior
- Corteza oceánica
- Núcleo externo
- Núcleo interno

Q43: De acuerdo con la teoría de tectónica de placas, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- La litosfera está dividida en bloques llamados placas
- La actividad interna se limita a los bordes de placas
- Las placas encajan entre sí como piezas de un rompecabezas
- Las placas no crecen ni disminuyen de tamaño, no se mueven

Q44: La estructura representada en la figura es:

- Falla transformante
- Falla normal
- Falla inversa
- Diaclasa

Q45: Los pliegues que tienen los materiales más antiguos en su núcleo se denominan:

- Anticlinales
- Antiformas
- Sinclinales
- Sinformas

Q46: Los riesgos de tipo geológico son:

- Terremotos
- Vulcanismo
- Subsidiencias
- Todos los anteriores

Q47: Uno de los factores que influyen en la ecuación de estimación del riesgo es:

- Peligrosidad
- Dinero
- Personas
- Pérdida de viviendas

Q48: Los deslizamientos son fenómenos geológicos que pueden producirse en:

- Segundos
- Miles de años
- Millones de años
- Sólo con la acción del hombre

Q49: El Sistema Solar se formó hace aproximadamente:

- 14.000 millones de años
- 4.600 millones de años
- 50.000 millones de años
- 8.000 millones de años

Q50: El cinturón de asteroides se sitúa en:

- Otra galaxia
- Entre Marte y Júpiter
- Saturno
- Sol

Anexo 4: preguntas de la encuesta de valoración de los Roscos de Pasapalabra, así como algunos resultados de parte de las preguntas planteadas

1. ¿En qué parte del tema encajaría mejor la realización del Pasapalabra?
2. ¿Consideras necesaria la realización del Pasapalabra en distintos idiomas?
3. ¿Ésta aplicación es un buen complemento para el estudio de la teoría?

4. ¿Consideras que es útil esta aplicación?
5. ¿Consideras que el desarrollo de esta actividad contribuye al trabajo cooperativo en el aula?
6. ¿Los enunciados de las definiciones son claros?
7. ¿El nivel del roscó es adecuado a la dificultad?
8. ¿Se han propuesto y resuelto un número suficiente de roscos de Pasapalabra?
9. ¿Mi interés en la materia ha aumentado como consecuencia de esta aplicación?
10. ¿Gracias a esta aplicación he comprendido mejor algunos conceptos de la asignatura?
11. ¿Recomendarías esta actividad a otros estudiantes o profesores?
12. ¿Qué es lo que mejorarías?
13. El roscó de Pasapalabra ¿ha sido motivante?
14. Evalúa la experiencia en conjunto

